

ISSN 0394 - 2937

Picus

Rivista di Ornitologia

SPED. IN ABB. POSTALE GRUPPO IV - p.i. 70%

Anno 18 n.3 settembre-dicembre 1992

Dati preliminari sull'alimentazione invernale dell'Allocco *Strix aluco* e del Barbagianni *Tyto alba* nella Bassa modenese

CLAUDIO BERTARELLI*
ANTONIO GELATI*
CARLO GIANNELLA*

*C.I.S.Ni.Ar./Stazione Ornitologica Modenese, p.zza Carducci, 3 - 41058 VIGNOLA (MO)

Introduzione

L'analisi delle borre dei rapaci notturni è risultata essere utile non solo per lo studio del loro spettro trofico, ma anche per ottenere significativi dati sulla composizione delle popolazioni di micromammiferi presenti negli ambienti frequentati dagli Strigiformi (GHIGI *et al.* 1950, SPARKS e SOPER 1978, LOVARI *et al.* 1976, CONTOLI 1980); in particolare CONTOLI (1980) indica nel Barbagianni *Tyto alba*, nell'Allocco *Strix aluco* e nel Gufo comune *Asio otus* i rapaci notturni più adatti a questo scopo.

Recentemente numerosi ricercatori si sono interessati allo studio dell'alimentazione dei rapaci notturni attraverso l'analisi delle loro borre, particolarmente studiati sono stati il Barbagianni e l'Allocco, dove sono noti anche alcuni lavori di sintesi (CONTOLI 1980, 1981, 1988).

Scarsi per contro sono i lavori sul confronto del regime alimentare tra le diverse specie, se si escludono i lavori di CONTOLI e SAMMURI (1978), MASSA (1981), GERDOL *et al.* (1982), SARÀ e MASSA (1985), CONTOLI (1985), GROPPALI (1987).

Per quanto riguarda le ricerche in Emilia-Romagna sono noti i lavori per i boschi della Carrega (PR) (CONTOLI *et al.* 1977), per le zone costiere adriatiche (BOLDREGHINI *et al.* 1982, 1984, 1988a, 1988b), nonché per località a noi più vicine, quali la bassa ferrarese, a cura di GERDOL e MANTOVANI (1980).

Durante la stesura dell'Atlante modenese dei

mammiferi (in prep.) sono state raccolte in differenti stazioni della bassa modenese alcune centinaia di borre appartenenti in ordine decrescente di quantità alle seguenti specie: Barbagianni, Allocco, Civetta, Gufo comune e Gufo di palude; nel presente lavoro presentiamo l'analisi comparata della dieta alimentare in periodo invernale per due specie per le quali le raccolte sono risultate significative.

Area di studio

La raccolta del materiale è stata effettuata in due località del comune di Concordia sulla Secchia (MO): la prima (sito A) è situata in via Val di Sole, mentre la seconda (sito B) in via Terzi Livelli (fig. 1); località queste nelle quali sono presenti contemporaneamente sia il Barbagianni che l'Allocco.

L'ambiente frequentato è quello tipico della bassa pianura emiliana con ampie coltivazioni a foraggiere e cereali e rare presenze arboree, rappresentate principalmente da esemplari di pioppo cipressino *Populus nigra pyramidalis*.

In questo ambiente, a seguito anche del massiccio fenomeno di urbanizzazione che ha caratterizzato gli anni settanta, si sono venute a creare favorevoli condizioni all'insediamento di una discreta popolazione stabile di rapaci notturni, i quali hanno praticamente colonizzato tutte le numerose abitazioni rurali che in parte sono dirute sia per effetto dell'incuria che dei fenomeni atmo-

sferici.

Le specie che hanno utilizzato questi nuovi habitat sono state principalmente la Civetta ed il Barbagianni, ma sono presenti anche specie maggiormente legate agli ambienti boschivi, quali l'Allocco.

Il clima è di tipo temperato umido (TOMASELLI *et al.* 1973, SALTINI *et al.* 1983); i principali parametri meteorologici tratti da SALTINI *et al.* (l.c.) per la vicina stazione termopluviometrica di Mirandola sono: piovosità media annuale di 713,6 mm [d.s. 108,2], temperatura media minima del mese di dicembre $-0,3^{\circ}\text{C}$ [d.s. 0,9], temperatura media massima di luglio $29,4^{\circ}\text{C}$ [d.s. 0,9]. Bassissimo risulta essere l'irraggiamento solare, particolarmente in autunno ed inverno, per il costante perdurare dei fenomeni nebbiosi.

Materiali e metodi

Nel corso delle annate 1988-1989 e 1989-1990 sono state raccolte 161 borre di Barbagianni e 39

di Allocco; esse sono state sezionate a secco cercando di non danneggiare le prede più piccole.

Per la determinazione dei resti ossei ci si è riferiti ai lavori di TOSCHI e LANZA (1959), TOSCHI (1965) e CHALINE *et al.* (1974), i reperti dubbi sono stati confrontati con il materiale da collezione conservato nelle raccolte del Museo di Ecologia e Storia Naturale di Marano sul Panaro, dell'Istituto di Zoologia dell'Università degli Studi di Modena e dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina; i resti degli uccelli e degli insetti sono stati determinati per confronto diretto con materiale da collezione negli stessi Istituti; tutto il materiale raccolto è depositato presso le raccolte del Museo di Marano sul Panaro.

Per il calcolo della biomassa è stato utilizzato il peso medio riportato da TOSCHI e LANZA (l.c.), TOSCHI (l.c.), VAN DEN BRINK (1969), nonché frutto di osservazioni personali; per quanto riguarda il peso dei *Rattus spp.* abbiamo utilizzato la correlazione proposta da DI PALMA e MASSA (1981).

Fig. 1 - Localizzazione dei siti di raccolta

Per ciascuna specie sono stati calcolati i seguenti parametri proposti da CONTOLI (1980, 1981):

- Biomassa in g.
- Prede per borra
- Peso medio prede in g.
- Pasto medio (biomassa media complessiva per borra) insettivori/mammiferi totali
- Indice di diversità biotica (1-S) (ODUM 1975)
- Indice di diversità (H') (SHANNON-WEAVER 1963)
- Equipartizione (J) (LLOYD e GHELARDI 1964)
- Indice di termoxerofilia (ITX) nella formulazione crocidurini/soricidi
- Indice globale di importanza relativa (IGRi) (HERRERA 1978 in MASSA 1981)

E' stata inoltre calcolata la sovrapposizione di nicchia trofica tra Barbagianni ed Allocco con la seguente relazione:

$$A_{jk} = \frac{2\sum \pi_j \cdot \pi_k}{(\sum \pi_j^2 + \sum \pi_k^2)}$$

dove "pi" è la frequenza di ogni preda catturata dalle due specie J e K messe a confronto (HORN

1966).

Per il confronto con le vicine stazioni di Serravalle (FE) (GERDOL e MANTOVANI 1980) e di Camairago (CR) (GROPPALI 1987), sono stati utilizzati gli indici di affinità faunistica (SORENSEN 1948) e biocenotica (SOUTHWOOD 1966).

Risultati e discussione

Nelle borre raccolte sono state individuate 452 prede appartenenti a 21 taxa; in Tab. 1 vengono rappresentate per ciascun predatore le specie catturate e le frequenze percentuali relative alla loro presenza, biomassa e frequenza nelle borre. Questi dati confermano la stretta dipendenza di questi due strigiformi dalle microteriocenosi; i valori maggiori si hanno per l'Allocco nei confronti del Barbagianni, a dimostrazione di una maggiore stenofagia del primo nei confronti del secondo.

In Tab. 2 vengono presentati i parametri caratteristici della dieta alimentare, tra i quali solo il numero di prede per borra del Barbagianni risulta

Fig. 2 - Rappresentazione grafica dell'indice globale d'importanza relativa (IGRi) di ciascuna preda del Barbagianni e dell'Allocco. (M.a. = *Microtus arvalis*; C.l. = *Crocidura leucodon*; A.s. = *Apodemus sylvaticus*; M.s. = *Microtus savii*; I. = altra *Insectivora*; M. = altra *Murinae*; M.m. = altra *Mammalia*; A. = *Aves*).

essere inferiore al minimo proposto da CONTOLI (1981) per l'Italia peninsulare; questo valore può essere giustificato da un differente rapporto qualitativo delle specie predate; significative risultano essere nella bassa modenese sia le presenze di *Mustela nivalis*, specie discretamente comune localmente (oss. pers.), sia la frazione insettivora, questo sicuramente da attribuire alla presenza dinumerosi incolti vicini alle aree di raccolta, nel sito B rappresentati dalle golene del fiume Secchia, ed in quello A dalla presenza di una cava di argilla in corso di rinaturalizzazione. Valori minimi sono noti, d'altra parte, anche per altre località tra le quali la Sardegna (TORRE 1987).

Il peso medio delle prede, parametro correlato inversamente al numero di prede per borra, ed il pasto medio rientrano nei valori medi noti, influenzati certamente dalla predazione di *Mustela nivalis*.

Buono risulta essere anche il numero delle specie predate, confermato anche dai due indici di diversità trofica (1-S), di SHANNON (H') e dal valore dell'equiripartizione (J'), calcolati sulla sola componente microterologica, che denotano una situazione ambientale varia di tipo ecotonale, e viene inoltre confermata la plasticità trofica del Barbagianni (BUNN *et al.* 1982, CRAMP 1985).

L'indice di termoxerofilia (ITX) presenta valori medio-alti, a causa della dominanza tra gli insettivori dei Crocidurini ed in particolare di *Crocidura suaveolens*, specie tipicamente termofila, che risulta ben rappresentata nel materiale raccolto.

In Tab. 3 vengono confrontati i parametri relativi alla dieta del Barbagianni con quelli disponibili per stazioni vicine, per le quali sono noti lavori su materiale raccolto in periodo invernale, si tratta in particolare delle stazioni di Serravalle (FE) (GERDOL e MANTOVANI 1980) e del Parco dell'Adda Sud - Camairago (CR) (GROPALI 1987), per il quale, purtroppo, non conoscendo il numero delle borre raccolte non è stato possibile calcolare alcuni parametri.

Tra le stazioni sono stati inoltre calcolati sia l'indice di affinità faunistica (I.A.F.) (SORENSEN 1948), sia quello di affinità biocenotica (I.A.B.) (SOUTHWOOD 1966), dai quali emerge una più stretta somiglianza con la stazione di Serravalle (FE) piuttosto che con quella di Camairago (CR) (Tab. 4).

Per quanto riguarda l'Allocco, pur nella scarsità di materiale a disposizione, i valori rientrano in

quanto già noto in bibliografia; abbiamo ritenuto opportuno non confrontare i dati ottenuti con quelli di Camairago, a causa dell'esiguità del materiale raccolto in questa ultima stazione.

Per le due specie in Tab. 1 ed in fig. 2 vengono presentate le varie componenti della dieta (indice globale di importanza relativa) secondo quanto proposto da HERRERA in MASSA (1981). Come si può notare, tra le prede catturate dalle due specie, risultano essere particolarmente significative per il Barbagianni: *Microtus arvalis*, *Microtus savii*, *Crocidura leucodon* ed *Apodemus sylvaticus*, mentre per l'Allocco: *Microtus arvalis*, *Crocidura leucodon* e *Apodemus sylvaticus*; l'attribuzione specifica degli *Apodemus* raccolti è stata suffragata anche da una serie di catture attivate in loco attraverso trappolamento, che escludono la presenza nella bassa pianura modenese di *Apodemus flavicollis*.

Analizzando la fig. 2, emerge che i due rapaci, predando le stesse specie, si trovano ad essere concorrenti; questi dati vengono anche confermati dalla sovrapposizione della nicchia trofica, la quale, presentando valori molto alti ($A_{jk} = 0,93$) denota un alto livello di competizione alimentare.

Crediamo, quindi, che la sopravvivenza di queste due specie nella bassa modenese in periodo invernale, dove sono presenti con basse densità e dove necessariamente frequentano gli stessi ambienti, può essere giustificata da una differente segregazione temporale degli orari di caccia. Questa ipotesi viene suffragata anche dall'osservazione di Barbagianni in caccia in ore crepuscolari ed, in condizioni metereologiche particolari (giornate di fitta nebbia o con terreno coperto di neve), anche in pieno giorno, cosa questa mai osservata nell'Allocco.

Questa ipotesi contrasta con quanto osservato per stazioni molto più termofile da CONTOLI e SAMMURI (1978) in CONTOLI (1988), per la Toscana centrale e da SARÀ e MASSA (1985) per la Sicilia, che hanno dimostrato come esista tra le due specie una segregazione sia alimentare che di habitat.

Ringraziamenti

Ringraziamo particolarmente Nicola Baccetti per l'aiuto fornito nella prima stesura del testo, il prof. Paolo Boldreghini per la revisione critica, per gli utili consigli e nonché per l'ampio tempo dedicatoci nella stesura definitiva del lavoro.

Tab. 1 - Specie predate da *Tyto alba* e *Strix aluco* nella Bassa modenese

Taxa	Barbagianni <i>Tyto alba</i>				Allocco <i>Strix aluco</i>			
	PNI	PBI	PFI	IGRI	PNI	PBI	PFI	IGRI
<i>Sorex minutus</i>	0,289	0,050	0,621	0,211	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Sorex araneus</i>	6,377	1,943	13,665	113,696	3,738	1,307	10,256	51,745
<i>Neomys cf. anomalus</i>	2,899	1,388	6,211	26,625	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Suncus etruscus</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,935	0,093	2,564	2,637
<i>Crocidura leucodon</i>	11,884	5,433	25,466	440,986	22,430	11,766	61,538	2104,347
<i>Crocidura suaveolens</i>	6,377	0,972	13,665	100,414	9,346	1,634	25,641	281,533
<i>Crocidura cf. russula</i>	3,188	0,930	6,832	28,134	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Talpa europaea</i>	1,159	4,149	2,484	13,186	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Insectivora	32,172	14,865	68,944	723,251	36,449	14,800	99,999	2440,262
<i>Arvicola terrestris</i>	0,870	1,105	1,863	3,680	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Microtus savii</i>	10,145	9,496	21,739	426,982	4,673	5,019	12,821	124,258
<i>Microtus arvalis</i>	42,609	55,653	91,304	8971,695	33,645	50,426	92,308	7760,386
Totale Microtinae	53,623	66,255	114,906	9402,357	38,318	55,445	105,128	7884,644
<i>Apodemus sylvaticus</i>	9,275	8,481	19,876	352,910	17,757	18,630	48,718	1772,685
<i>Rattus rattus</i>	1,159	3,091	2,484	10,560	0,935	2,859	2,564	9,727
<i>Rattus norvegicus</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,935	2,848	2,564	9,700
<i>Mus domesticus</i>	0,290	0,240	0,621	0,329	1,869	1,774	5,128	18,684
Totale Murinae	10,725	11,811	22,981	363,799	21,496	26,111	58,974	1810,796
Totale Rodentia	64,348	78,066	137,888	9766,156	59,813	81,556	164,102	9695,440
<i>Mustela nivalis</i>	1,159	4,291	2,485	13,541	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Carnivora	1,159	4,291	2,485	13,541	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Mammalia	97,679	97,222	209,316	10502,948	96,262	96,357	264,101	12135,702
<i>Sturnus vulgaris</i>	0,290	1,010	0,621	0,807	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Passer sp.</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,935	1,261	2,564	5,628
<i>Carduelis chloris</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,935	1,401	2,564	5,989
<i>Passeriformes ind.</i>	2,029	1,767	4,348	16,503	0,935	0,934	2,564	4,792
Totale Aves	2,319	2,776	4,969	17,310	2,805	3,595	7,692	16,409
<i>Lania taxator</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,935	0,047	2,564	2,516
Totale Insecta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,935	0,047	2,564	2,516
Totale	100,000	10,000	214,280	10520,260	100,000	100,000	274,360	12154,630

Tab. 2 - Comparazione dei parametri della dieta di *Tyto alba* e *Strix aluco*

Parametri	Barbagianni <i>Tyto alba</i>	Allocco <i>Strix aluco</i>
N° borre	161	39
N° prede	345	107
Biomassa in g.	7924	2142
Prede/borra	2,143	2,744
Peso medio prede	22,968	20,019
Pasto medio	49,217	54,923
N° specie predate	16	14
Diversità 1-S	0,7751	0,7920
Indice Shannon (H')	1,8113	1,7016
Equiripartizione (J')	0,7062	0,7390
Insettivori/mammiferi totali	0,329	0,144
Ind. termoxerofilia (ITX)	0,692	0,684
Specie comuni	12	
Affinità faunistica (I.A.S.)	0,77	

Tab. 3 - Confronto dei parametri delle diete in tre popolazioni di Barbagianni *Tyto alba*

Parametri	Concordia (MO)	Serravalle (FE)	Camairago (CR)
N° borre	161	50	ind.
N° prede	345	189	39
Biomassa in g.	7924	4535	761
Prede/borra	2,14	3,78	ind.
Peso medio prede	22,968	23,995	19,513
Pasto medio	49,217	90,700	ind.
N° specie predate	16	15	11
Specie predate (micromammiferi)	13	12	10
Diversità 1-S	0,775	0,865	0,82
Indice Shannon (H')	1,811	2,057	1,829
Equiripartizione (J')	0,706	0,828	0,794
Insettivori/mammiferi totali	0,329	0,218	0,486
Ind. termoxerofilia (ITX)	0,692	0,769	0,722

Tab. 4 - Affinità faunistica delle diete (I.A.F.) del Barbagianni ed affinità biocenotica (I.A.B.) tra differenti stazioni della pianura padana

	Concordia sulla Secchia	
	I.A.S.	I.A.B.
Serravalle	0,71	0,672
Camairago	0,667	0,621

Riassunto

Sono state analizzate 452 prede provenienti dalle borre di Barbagianni e di Allocco raccolte in due siti della bassa modenese negli inverni 1988/89 e 1989/90.

La dieta è composta quasi esclusivamente da micromammiferi (circa il 96%) in tutti e due i predatori. Specie dominanti sono risultate *M. arvalis*, *C. leucodon*, *A. sylvaticus* e *M. savii* per il Barbagianni, *M. arvalis*, *C. leucodon* e *A. sylvaticus* per l'Allocco.

I valori della dieta sono risultati in linea con quanto noto in bibliografia; si è notata una sovrapposizione della nicchia trofica delle due specie, tale valore (0,93), in presenza di scarsa densità dei due predatori, può essere giustificato da una differente ripartizione temporale degli orari di caccia.

Summary

Preliminary data of wintering feeding habits of the Tawny Owl *Strix aluco*, and Barn Owl *Tyto alba*, in the northern province of Modena (Northern Italy).

The authors analyzed 452 preys derived from pellets of Tawny Owl and Barn Owl, collected in two different areas of Modena province during the winters 1988/89 and 1989/90. The diets chiefly were formed by micromammals (about 96%) with the same value in the two species.

The dominant caught species were *M. arvalis*, *C. leucodon*, *A. sylvaticus* and *M. savii* in the Barn Owl's diet, while *M. arvalis*, *C. leucodon* and *A. sylvaticus* in the Tawny Owl's one.

The values of the different diet's parameters agree with those well-known in bibliography; it was also an overlapping (0,93) of the trophic niche, this value could be explained, in presence of low densities of the two raptors, with a different sharing out of hunting's timing.

Bibliografia

- BOLDREGHINI P., CASINI L. e SANTOLINI R., 1982 - Dati sulla predazione di *Tyto alba* (SCOP.) su micromammiferi nella Valle Bertuzzi (Delta del Po). BOLL. ZOOL. suppl. 49: 23-24.
- BOLDREGHINI P., CASINI L. e SANTOLINI R., 1984 - Dati sulla predazione di *Tyto alba* (SCOP.) su micromammiferi nella Bosco della Mesola (Delta del Po). BOLL. ZOOL. suppl. 51: 15.
- BOLDREGHINI P., CASINI L. e SANTOLINI R., 1988a - Differenze stagionali nella dieta di *Tyto alba* (SCOP.) nell'area delle Valli di Comacchio. IL NATURALISTA SICILIANO suppl. 12: 155-158.
- BOLDREGHINI P., CASINI L. e SANTOLINI R., 1988b - Variazioni stagionali nella dieta di *Tyto alba* nel Bosco della Mesola (Delta del Po). IL NATURALISTA SICILIANO suppl. 12: 151-153.
- BUUN D. S., WARBURTON A. B., WILSON R. D. S., 1982 - The Barn Owl. T. e A. D. Poyser, Calton.
- CHALINE J., BAUDUIN H., JAMMOT D. e SAINT GIRONS M. C., 1974 - Les proies des Rapaces. Doin, Paris.
- CONTOLI L., 1980 - Borre di Strigiformi e ricerca teriologica in Italia. NATURA E MONTAGNA 3: 73-94.
- CONTOLI L., 1981 - Ruolo dei Micromammiferi nella nicchia trofica del Barbagianni *Tyto alba* nell'Italia centro-meridionale. AVOCETTA 5: 49-64.
- CONTOLI L., 1985 - Sulla diversificazione delle strategie e nicchie trofiche in tre specie di strigiformi. In: MORONI A., ANELLI A. e RAVERA O. - Atti II Conv. Società Italiana Ecologia: 367-373.
- CONTOLI L., 1988 - Sullo studio dei micromammiferi terragnoli nella dieta di uccelli rapaci. In: PANDOLFI M. e FRUGIS S. - Atti I Sem. Ital. Cens. Faun: 138-162.
- CONTOLI L., DE MARCHI A. e PENKO D., 1977 - Sul sistema trofico "micromammiferi-*Tyto alba*" nel parco Boschi di Carrega (Parma). L'ATENEO PARMENSE-Acta Naturalia 13 (4): 705-728.
- CONTOLI L. e SAMMURI G., 1978 - Predation on small mammals by Tawny Owl and comparison with Barn Owl in the Farma valley (Central Italy). BOLL. ZOOL. 45: 323-335.
- CRAMP S. (ed), 1985 - The Birds of Western Palearctic, Vol IV. Oxford University Press.
- DI PALMA M. G. e MASSA B., 1981 - Contributo metodologico per lo studio dell'alimentazione dei rapaci - Atti I conv. ital. Ornitol., Aulla: 69-76.
- GERDOL R. e MANTOVANI E., 1980 - Dati preliminari sulla predazione del Barbagianni *Tyto alba* (SCOPOLI) nel Ferrarese. AVOCETTA 4: 83-86.
- GERDOL R., MANTOVANI E. e PERCO F., 1982 - Indagine preliminare comparata sulle abitudini alimentari di tre strigiformi nel Carso triestino. RIV. ITAL. ORN. 52: 55-60.
- GHIGI A., RAFFAELE F. e PASQUINI P., 1950 - La vita degli animali. UTET, Torino.
- GROPPALI R., 1987 - Scelta delle prede da parte di Barbagianni, *Tyto alba* ed Allocco, *Strix aluco*, presenti nella medesima località del Parco dell'Ad-da Sud. PIANURA 1: 83-88.
- HERRERA C. M., 1978 - Datos sobre la dieta invernal di Colirrojo tizon (*Phoenicurus ochrurus*) en encinares de Andalucía occidental. Donana Acta Vert., Sevilla 5: 61-71.
- HORN H.S., 1966 - The measurement of "overlap" in comparative ecological studies. Am. Nat. Lancaster PA 100: 419-424.
- LLOYD M. e GHELARDI R. J., 1964 - A table for calculating the "equitability" component of species diversity. J. ANIM. ECOL. 33: 217-225.
- LOVARI S., RENZONI A. e FONDI R., 1976 - The predatory habits of the Barn Owl (*Tyto alba* SCOPOLI) in relation to vegetation cover. BOLL. ZOOL. 43: 173-191.

- MASSA B., 1981 - Le regime alimentaire de quatorze especes des rapaces en Sicilie. Rapaces Mediterraneens, Parc Naturel Regional de Corse, Centre de Recherche Ornithologique de Provence: 119-129.
- ODUM E. P., 1975 - Diversity as function of Energy flow. In: VAN DOBBEN e LOWE-McCONNELL (eds) - Unifying concepts in Ecology. Junk, La Hague.
- PIELOU E. C., 1966 - An introduction to mathematical Ecology. Wiley, New York.
- SALTINI G., MENZIANI M. e PUGNAGHI S., 1983 - Climatologia della provincia di Modena. In: AA. Vv. - Relazione sullo stato dell'ambiente nella provincia di Modena. Amministrazione provinciale di Modena: 251-262.
- SARÀ M. e MASSA B., 1985 - Considerazioni sulla nicchia trofica dell'Allocco (*Strix aluco*) e del Barbagianni (*Tyto alba*). RIV. ITAL. ORN. 55: 61-73.
- SHANNON C. e WEAVER W., 1963 - The mathematical theory of communication. University of Illinois Press. Urbana.
- SORENSEN J., 1948 - A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content. Det. Kong Danske Viensk. Selvsk. Biol. Skr., 5 (4): 1-34.
- SOUTHWOOD T. R. E., 1966 - Ecological methods. Methuen ed., London.
- SPARKS J. e SOPER T., 1978 - Rapaci notturni. Edagricole, Bologna.
- TOMASELLI R., BALDUZZI A. e FILIPELLO S., 1973 - Carta bioclimatica d'Italia. Collana verde. Min. Agr. e Foreste n° 33.
- TORRE A., 1987 - Variazioni stagionali dell'alimentazione del Barbagianni (*Tyto alba*) in una zona della Sardegna nordoccidentale - Rapaci mediterranei, III. In: BACCETTI N. e SPAGNESI M. (red.) - Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XII: 265-279.
- TOSCHI A. e LANZA B., 1959 - *Mammalia* (Generalità, *Insectivora*, *Chiroptera*). Fauna d'Italia, Vol. IV. Calderini, Bologna.
- TOSCHI A., 1965 - *Mammalia* (*Lagomorpha*, *Rodentia*, *Carnivora*, *Ungulata*, *Cetacea*). Fauna d'Italia, Vol. VII. Calderini, Bologna.
- VAN DEN BRINK F. H., 1969 - Guida dei Mammiferi d'Europa. Labor, Milano.

Ricevuto maggio 1992

